

Orientaciones de la Investigación en Ingeniería de Requisitos

Sameh Aldeen

Universidad Internacional de Tecnología. Yemen.
sameha(AT)iutt.edu.ye

En este trabajo se presenta una revisión a la actualidad de la investigación en Ingeniería de Requisitos (RE) y se identifican las orientaciones futuras demandadas por las necesidades emergentes del software. Se presenta un resumen del estado del arte en la investigación, considerada en relación con las tecnologías desarrolladas para abordar las tareas de la Ingeniería de Requisitos. Esta revisión permite identificar áreas maduras de investigación, así como aquellas que justifican mayor trabajo. También se revisan algunas estrategias para realizar y extender los resultados obtenidos hasta el momento, con la idea de ayudar a delinear el alcance de la dirección de investigación futura. Asimismo, se destacan los temas de investigación actuales y futuros más trabajados, con el objetivo de abordar las necesidades de RE para los sistemas emergentes de la siguiente era.

Palabras clave: Elicitación; Ingeniería del Software; Requisitos; Análisis de requisitos.

Research Orientations on Requirements Engineering

This paper presents a review of current research in Requirements Engineering (RE) and identifies the future orientations demanded by the emerging needs of the software. A summary of the state of the art in the research is presented, considered in relation to the technologies developed to address the tasks of Requirements Engineering. This review allows us to identify mature areas of research, as well as those that justify more work. Some strategies to realize and extend the results obtained so far are also reviewed, with the idea of helping to delineate the scope of the direction of future research. Likewise, current and future research topics that are most worked are highlighted, with the aim of addressing the needs of RE for emerging systems of the following era.

Keywords: Elicitation; Software Engineering; Requirements; Requirements analysis.

1. INTRODUCCIÓN

El éxito de un sistema software depende de qué tan bien se ajuste a las necesidades de sus usuarios y su entorno. Los requisitos de software comprenden estas necesidades y la Ingeniería de Requisitos es el proceso mediante el cual se determinan. La RE exitosa implica comprender las necesidades de los usuarios, clientes y otras partes interesadas; comprender los contextos en los que se utilizará el software a desarrollar; modelar, analizar, negociar y documentar los requisitos de las partes interesadas; validar que los requisitos documentados coinciden con los requisitos negociados; y gestionar la evolución de los requisitos. Además, aunque existe una serie de actividades de Ingeniería de Software (SE) que se basan en información de los requisitos, como la estimación de costos, la planificación de proyectos y las derivaciones de arquitecturas, diseños, códigos y casos de prueba basados en requisitos. Si bien estas actividades están *relacionadas* con RE de un sistema, desempeñan como máximo un papel menor en la determinación y el acuerdo de los requisitos del sistema; por lo tanto, están fuera del alcance de la Ingeniería de Requisitos.

En general, los desafíos de investigación que enfrenta la comunidad de Ingeniería de Requisitos son distintos de los que enfrenta la comunidad general de Ingeniería de Software, porque los requisitos residen principalmente en el espacio del problema, mientras que otros artefactos residen en el espacio de la solución. Es decir, las descripciones de requisitos, idealmente, están escritas enteramente en términos del entorno, describiendo cómo afectará el entorno el sistema propuesto. Por el contrario, otros artefactos de software se centran en el comportamiento del sistema propuesto y están escritos en términos de entidades y propiedades de software internas. Dicho de otra manera, la Ingeniería de Requisitos trata de definir con precisión el problema que el software debe resolver (es decir, definir lo que debe hacer el software), mientras que otras actividades de SE consisten en definir y refinar una solución software.

De esta distinción se derivan varias consecuencias que hacen que RE sea inherentemente difícil:

- Los analistas de requisitos comienzan con ideas mal definidas, a menudo conflictivas, de lo que debe hacer el sistema propuesto, y desde ahí avanzar hacia una especificación técnica única y detallada del sistema [2].

- El espacio del problema de los requisitos está menos limitado que el espacio de la solución software; de hecho, la definición de los requisitos es lo que ayuda a delimitar el espacio de la solución. Como tal, existen más opciones a considerar y decisiones que tomar sobre los requisitos, tales como seleccionar entre colecciones de requisitos propuestos, priorizar requisitos, decidir sobre los límites del sistema, negociar resoluciones a conflictos, establecer criterios de aceptación objetivos, etc. [3].
- Una manera de simplificar el espacio del problema es restringir las condiciones del entorno bajo las cuales se espera que funcione el sistema. En tales casos, razonar sobre los requisitos implica razonar sobre el comportamiento combinado del sistema propuesto y los supuestos sobre el entorno. Tener en cuenta las condiciones del entorno aumenta significativamente la complejidad del problema en cuestión, ya que el entorno del sistema puede ser una combinación de dispositivos hardware, fenómenos del mundo físico, comportamiento humano y otros componentes software [4].
- Razonar sobre el entorno incluye identificar no solo suposiciones sobre su comportamiento normal, sino también sobre posibles amenazas o peligros que el entorno podría representar para el sistema [5].
- Los artefactos de requisitos resultantes deben ser entendidos y utilizables por especialistas en el dominio y otras partes interesadas, que pueden no tener conocimientos sobre informática. Por lo tanto, las notaciones de requisitos y los procesos deben mantener un delicado equilibrio entre producir descripciones adecuadas para una audiencia no informática y documentos técnicos lo suficientemente precisos para los desarrolladores [2].

Debido a todo lo anterior, las actividades de RE, en contraste con otras actividades de Ingeniería de Software, pueden ser más iterativas, involucrar a muchos más actores con antecedentes y experiencia más variados, requieren análisis de opciones más extensos y verificaciones más complicadas de mucho más diversos componentes.

En este trabajo se presentan puntos de vista sobre las direcciones de la investigación en Ingeniería de

Requisitos, y si bien existen otros que tratan el tema de la investigación actual en RE [1], lo que aquí se presenta es hacia adelante, identificando los desafíos para RE que presentan las necesidades de software emergentes y futuras. Algunos temas acerca de puntos críticos son extensiones naturales del conocimiento y las tecnologías existentes, mientras que otros surgen como aspectos de RE sobre las necesidades de software previstas. Se concluye presentando recomendaciones estratégicas para mejorar la infraestructura de investigación, lo que facilita la capacidad de la comunidad de investigación para avanzar en el tratamiento de estos problemas.

2. ESTADO DEL ARTE DE LA INVESTIGACIÓN EN RE

Se resume el estado del arte del conocimiento y la investigación de RE, como una línea de base desde la cual se pueden explorar futuras direcciones de investigación. Para proporcionar un mapa visual de la investigación, los resultados se organizan en una estructura matricial que relaciona cada resultado con la tarea de requisitos a la que se aplica y la contribución que hace hacia una solución. El espacio de investigación se descompone en las tareas de la Ingeniería de Requisitos: elicitación, modelado, análisis, Validación y Verificación, y gestión, y las categorías de tecnologías de solución: notaciones, metodologías y recomendaciones, y técnicas. La matriz resultante se muestra en la Tabla 1. No todas las investigaciones se pueden clasificar fácilmente, pero esta descomposición es útil para una visión general de alto nivel de las actividades de investigación basadas en soluciones (la investigación basada en la evaluación se analiza por separado).

2.1 Elicitación

La elicitación de requisitos comprende actividades que permiten comprender las metas, objetivos y motivos para construir un sistema software; también implica la identificación de los requisitos que el sistema resultante debe cumplir para alcanzar estos objetivos [2]. Los requisitos que se deben elicitar pueden variar desde modificaciones a problemas y sistemas bien comprendidos (actualizaciones software), la comprensión confusa de nuevos problemas que se automatizan, hasta requisitos relativamente sin restricciones que están abiertos a la innovación (software de mercado masivo). Como tal, la mayor parte de la investigación en elicitación se enfoca

en tecnologías para mejorar la precisión, exactitud y variedad de los detalles de los requisitos:

- Las técnicas para identificar a las partes interesadas [6] ayudan a garantizar que todas las personas que puedan verse afectadas por el software sean consultadas durante la elicitación.
- Las técnicas analógicas, como las metáforas [7] y las personas [8, 9], ayudan a las partes interesadas a considerar más profundamente y ser más precisos acerca de sus requisitos.
- Las técnicas de RE contextuales y personales [2, 10, 11] analizan los requisitos de las partes interesadas con respecto a un contexto particular, entorno y tal vez un usuario individual, para ayudar a garantizar que el sistema eventual sea apto para su uso en ese entorno.
- Las técnicas para descubrir requisitos, como la lluvia de ideas y los talleres de creatividad [12], ayudan a identificar requisitos no esenciales que hacen que el producto final sea más atractivo.
- Las técnicas de retroalimentación usan modelos [13], animaciones de modelos [14, 15], simulación [16] y guiones gráficos para elicitar retroalimentación positiva y negativa sobre las representaciones tempranas del sistema propuesto.

Los modelos se pueden usar durante la elicitación para ayudar a catalizar la discusión y para explorar y aprender sobre las necesidades de los interesados. Dichos modelos exploratorios, como los casos de uso, escenarios [4], modelos empresariales y algunas políticas [17] y modelos de objetivos [18], tienden a ser informales e intuitivos, para facilitar la retroalimentación temprana de las partes interesadas. También tienden a ser económicos de crear y mantener, de modo que los especificadores pueden mantenerlos actualizados a medida que evolucionan los requisitos.

2.2 Modelado

En el modelado, los requisitos o la especificación de un proyecto se expresan en términos de uno o más modelos. A diferencia de los modelos desarrollados durante la elicitación, los de esta fase tienden a ser más precisos, completos e

inequívocos [19]. El proceso de crear modelos precisos ayuda a encontrar detalles que se perdieron en la elicitación inicial. Los modelos resultantes (más completos) se pueden usar para comunicar los requisitos a los desarrolladores.

Las notaciones de modelado ayudan a elevar el nivel de abstracción en las descripciones de requisitos, ya que proporcionan un vocabulario y reglas estructurales que coinciden más estrechamente (mejor que el lenguaje natural) con las entidades, las relaciones, el comportamiento y las limitaciones del problema que se está modelando. Cada notación de modelado está diseñada para obtener o registrar detalles específicos sobre los requisitos, como qué datos debe mantener el software, funciones sobre los datos, respuestas a las entradas o propiedades sobre datos o comportamientos.

Los modelos basados en escenarios [20-24] han sido el foco de muchas investigaciones, en parte porque los escenarios son más fáciles de usar para los ingenieros y las partes interesadas no técnicas, pero quizás también porque son naturalmente incompletos y, por lo tanto, se prestan a una gran cantidad de problemas de investigación. Además, existe una considerable investigación sobre técnicas para crear, combinar y manipular modelos:

- Las estrategias de modelado proporcionan pautas para estructurar modelos, por ejemplo, los modelos de referencia RE [25, 26] descomponen las descripciones relacionadas con los requisitos dentro de los requisitos de las partes interesadas, la especificación del sistema propuesto y los supuestos sobre el entorno del sistema. Además, establecen criterios de corrección para verificar que el sistema especificado cumpla con los requisitos. Por el contrario, el enfoque de los puntos de vista [27, 28] retiene los requisitos en modelos separados, y la síntesis de un modelo global consistente que captura todas las necesidades de las partes interesadas, se retrasa hasta que los conflictos puedan resolverse con conocimiento.
- Los patrones codifican soluciones genéricas a problemas comunes de modelado [29-31], expresiones de aserción [32] y declaraciones de requisitos en lenguaje natural [33]. La comunidad RE también está trabajando en herramientas [34-36] para ayudar a los especificadores a aplicar estos patrones.

- Las transformaciones de modelos combinan o manipulan modelos existentes para derivar nuevos. Por ejemplo, síntesis de modelos [21, 24, 37-39] y técnicas de composición de modelos [40] integran sub-modelos complementarios en un modelo compuesto. En contraste, las técnicas de fusión de modelos [41, 42] unifican diferentes puntos de vista sobre el mismo problema.

Además, se han realizado avances significativos en el modelado y análisis de requisitos no funcionales [2, 43] y en el establecimiento de criterios de ajuste objetivo de cuán bien un sistema eventual debe lograr varias propiedades no funcionales [44]. Por otro lado, ha habido poco progreso en las notaciones de propósito especial para modelar descripciones y supuestos del entorno [45]. En cambio, se continúan utilizando las notaciones existentes como las funciones [46], las especificaciones operativas [47] y los lenguajes de restricción.

2.3 Análisis

La mayor parte de la investigación en análisis de requisitos se centra en técnicas nuevas o mejoradas para evaluar la calidad de los requisitos registrados. Algunos análisis buscan errores en los requisitos, que pueden ser ambigüedades [48-51], inconsistencias [52-53] o incompletitud. Otros análisis buscan anomalías, como interacciones desconocidas entre los requisitos [54, 55], posibles obstáculos para su satisfacción [56, 57] o supuestos faltantes [58]. Ambos tipos de análisis revelan malentendidos o preguntas sobre los requisitos que, por lo general, requieren mayor elicitación. El análisis de requisitos también incluye técnicas, como el análisis de riesgos [59] y el análisis de impacto [60], que ayudan a los especificadores a comprenderlos mejor, sus interrelaciones y sus posibles consecuencias, para tomar decisiones más informadas. Como otros ejemplos, las técnicas de priorización, visualización y análisis ayudan al equipo a seleccionar una combinación óptima de requisitos para implementar [61-63], o para identificar soluciones aceptables disponibles en el mercado [64].

2.4 Validación & Verificación

La Validación de requisitos garantiza que los modelos y la documentación expresen con precisión las necesidades de las partes interesadas. A diferencia de los análisis anteriores

que comparan una especificación con criterios objetivos bien formados, la Validación suele ser una evaluación subjetiva de la especificación con respecto a los requisitos descritos o no documentados informalmente. Como tal, la Validación requiere generalmente que las partes interesadas participen directamente en la revisión de los artefactos de requisitos [2]. La investigación se enfoca en mejorar la información provista a los interesados para recibir retroalimentación, incluyendo animaciones [14, 15], simulaciones [16] e invariantes derivadas [65].

En los casos en que exista una descripción formal de los requisitos [66], obtenida quizás por Validación, se pueden utilizar las técnicas de Verificación para demostrar que la especificación cumple con estos requisitos. Tales pruebas a menudo toman la forma de comprobar que un modelo de especificación satisface alguna

restricción. Por ejemplo, la comprobación de modelos [67, 68] revisa los modelos de comportamiento contra las propiedades de lógica temporal sobre las trazas de ejecución; y la satisfacción de modelos de [47] comprueba que existen instancias válidas de modelos de objetos restringidos, y que las operaciones en modelos de objetos preservan invariantes.

Las notaciones listadas en la fila de Validación y Verificación de la Tabla 1 representan formalismos que permiten o facilitan la Verificación. A diferencia de las notaciones de especificación, el objetivo principal es facilitar la Verificación automática en lugar de comunicar o documentar los requisitos. Los modelos de Verificación, expresados en estas notaciones, son simplificaciones y abstracciones de una especificación a verificar [47, 69, 70].

Tabla 1. Estado del arte de la investigación en RE

Tareas RE	Tecnologías		
	Notaciones	Metodologías	Técnicas
Elicitación	Objetivos Políticas Escenarios Agentes Anti-modelos Requisitos no funcionales	Identificación de partes interesadas Metáforas Personas Requisitos contextuales Requisitos ideados	Animación Simulación Generación invariante
Modelado	De objetos Modelos conductuales Descripciones de dominio Lenguajes de propiedad Notación semántica	Modelo de referencia RE Elaboración del modelo Puntos de vista Patrones Facilitadores de modelado Formalización heurística Metodologías	Fusión de modelos Síntesis de modelos Composición de modelos
Análisis		Negociación Alineación de requisitos Manejo de conflictos	Análisis lingüístico Ontologías Listas de verificación Comprobación de coherencia Inspecciones Análisis de conflictos Análisis de obstáculos Gestión de riesgos Análisis de impacto Análisis de orden causal Priorización Análisis de variabilidad Selección de requisitos
Validación & Verificación	Formalismos		Simulación Animación Generación invariante Comprobación del modelo Satisfacción del modelo
Gestión	Modelado de variabilidad	Gestión de escenarios Gestión de funciones RE global	Trazabilidad Análisis de estabilidad

2.5 Gestión

La gestión de requisitos es una actividad general que comprende una serie de tareas relacionadas, incluida la evolución de los requisitos a lo largo del tiempo y entre las familias de productos. De particular interés son las herramientas y técnicas

para facilitar y automatizar, parcialmente, la tarea de identificar y documentar los enlaces de trazabilidad entre los artefactos de requisitos y entre los requisitos y los artefactos posteriores [71-74]. También se incluye análisis que determinan la madurez y la estabilidad de los requisitos elicitados, de modo que se puedan

aislarse los requisitos con mayores probabilidades de cambiar [75]. Por último, la gestión básica de los requisitos se ha convertido en un desafío y ha inspirado la investigación sobre técnicas para organizar grandes cantidades de requisitos [76] que se distribuyen globalmente [77], y que se encuentran en diferentes fases en desarrollo en variantes de productos [78].

Los puntos analizados previamente son una descripción general de la investigación en RE basada en soluciones, que enfatiza los avances tecnológicos que progresan hacia la solución de sus problemas; dicha investigación suele ir acompañada de pruebas de conceptos o estudios piloto que muestran el potencial de las ideas propuestas. Perpendicular a este trabajo se desarrolla la investigación basada en la evaluación, cuya misión es evaluar el estado de la práctica y evaluar los avances propuestos al estado del arte. Aproximadamente entre el 10% y 15% de los trabajos de investigación en RE reportan acerca de investigación basada en la evaluación, en forma de reportes sobre el estado de la práctica [79], estudios de casos que evalúan qué tan bien funcionan las ideas de investigación cuando se aplican a problemas de resistencia industrial [80-82] y estudios de campo que evalúan ideas de investigación en entornos industriales [83, 84]. Otros proyectos de investigación evalúan qué tan bien se aplican o pueden adaptarse los requisitos tecnológicos a problemas específicos del dominio, como la seguridad [85], las redes semánticas [86] y las interfaces de usuario [87]. Además, se han realizado algunos estudios comparativos de la efectividad de las técnicas de elicitación [88, 89], las notaciones de especificación [90] y las técnicas de inspección [91]. Finalmente, también ha habido algunos análisis *post mortem* sobre cómo evolucionaron los requisitos en los sistemas del mundo real [92, 93].

3. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha descrito una serie de direcciones de investigación emocionantes y desafiantes en Ingeniería de Requisitos. Si bien algunas son extensiones naturales del trabajo que ya están realizando los investigadores, otras son discontinuidades importantes debido a cambios fundamentales en las necesidades informáticas. Todos los problemas descritos requerirán un esfuerzo sustancial para avanzar hacia soluciones efectivas. Para ayudar a aliviar este esfuerzo, se ofrece algunas recomendaciones de acciones a

corto y largo plazo que la comunidad RE podría tomar, para posicionarse y avanzar más rápidamente en estos problemas de investigación:

- Los investigadores deben trabajar con quienes ejercen esta profesión. Esta asociación puede ayudar a garantizar que comprendan los problemas reales que se enfrentan en RE.
- Los investigadores de RE deben trabajar con otros investigadores y profesionales de SE para establecer vínculos más fuertes entre sus respectivas áreas. Si la transición entre las tareas de RE y otras tareas de desarrollo fuera más fluida, la administración vería los esfuerzos de RE de manera más positiva, ya que el conocimiento de los requisitos y los resultados de esta fase harían un progreso más concreto hacia el logro de hitos posteriores.
- Los investigadores no deben descuidar la evaluación y la investigación empírica. Para que los profesionales consideren adoptar una técnica de investigación dada, deben saber cómo se compara con otras similares. Además, los profesionales y los equipos de trabajo deben ver que la técnica se puede aplicar a problemas relevantes para su organización, tanto desde el dominio como desde las perspectivas de escala.
- La industria debe proporcionar datos de proyectos reales a los investigadores. Es especialmente crítico que la industria proporcione datos realistas para sistemas ciberfísicos a gran escala, para garantizar que los investigadores aborden problemas representativos de los que enfrentan los profesionales. Los investigadores pueden usar estos datos para guiar el desarrollo y la validación de sus nuevas técnicas, produciendo resultados más relevantes y útiles que aborden explícitamente las necesidades industriales.
- Los investigadores y profesionales, juntos, deberían establecer repositorios de productos de RE. Dichos repositorios pueden servir como un recurso para profesionales y educadores para compartir las mejores prácticas y productos ejemplares. También pueden almacenar patrones de requisitos para la reutilización potencial, estudios de casos que evalúan técnicas de RE individuales o compuestas, datos de referencia para evaluar tecnologías y herramientas que admitan técnicas específicas de RE.

Estas acciones ayudarían a la comunidad de investigación de RE a progresar inmediatamente en la mejora de los conocimientos y técnicas existentes. Además, hay algunas acciones a largo plazo que ayudarían a mejorar la infraestructura de investigación de la comunidad y su capacidad para enfrentar los desafíos que plantean los sistemas emergentes:

- La comunidad de RE debe ser proactiva en la identificación de los problemas de investigación que surgen de los nuevos desafíos informáticos, que reflejan las necesidades cambiantes de los interesados. Como tal, los investigadores deberían participar en las investigaciones iniciales de cualquier nuevo desafío informático, para ayudar a descifrar los objetivos esenciales y evaluar su impacto en las tareas de RE.
- Los investigadores deben pensar más allá del conocimiento y las capacidades actuales de RE y SE, a fin de avanzar significativamente en el abordaje de los desafíos planteados por los sistemas emergentes. Deben estar dispuestos a buscar nuevas soluciones que puedan conducir a cambios de paradigma en las prácticas de RE, a riesgo de posibles fallas. Una estrategia es que trabajen de forma transdisciplinar para aprovechar las técnicas exitosas que podrían usarse desde otras disciplinas para abordar los desafíos análogos que enfrentan los sistemas cibernéticos.
- Los académicos de RE necesitan educar a la próxima generación de desarrolladores sobre problemas y tecnologías de RE. Los estudiantes necesitan planes de estudios que combinen temas de la informática con el estudio de dominios de aplicaciones especializadas. También necesitan cursos de computación que les enseñen cómo tomar decisiones de diseño que cumplan con los requisitos en el contexto del entorno operativo del software.

En conclusión, la comunidad de investigación de RE ha logrado un progreso significativo en muchos frentes. Al mismo tiempo, las demandas impuestas a la informática y la infraestructura cibernética han aumentado dramáticamente, generando muchas nuevas preguntas críticas de investigación. Por estas razones, es un momento emocionante para involucrarse en la investigación de RE. Es probable que las tecnologías que logren avances significativos en la solución de estos problemas conduzcan a cambios de paradigma

que afectarán a muchas generaciones futuras de desarrolladores, sistemas informáticos y los principales interesados: los clientes.

REFERENCIAS

- [1] Nuseibeh, B. & Easterbrook, S. (2000). Requirements Engineering: A roadmap. In IEEE International Conference on Software Engineering, Limerick, Ireland.
- [2] Serna, E. & Serna, A. (2018). Framework to elicit multidimensional requirements. *Ingeniería y Universidad*, 22(2). Online. doi: 10.11144/Javeriana.iyu22-2.femr.
- [3] van Lamsweerde, A. (2000). Requirements engineering in the year 00: A research perspective. In IEEE International Conference on Software Engineering, Limerick, Ireland.
- [4] Serna, E. & Suaza, J. (2018). Document requirements elicitation: A systematic review. *Ingeniare, Revista Chilea de Ingeniería*, 24(4), 703-714.
- [5] Serna, E. & Serna, A. (2019). Maturity of Knowledge Management in Requirements Engineering. *Iberian Journal of Information Systems and Technologies*, E17, 123-141.
- [6] Sharp, H., Finkelstein, A. & Galal, G. (1999). Stakeholder identification in the requirements engineering process. In Tenth International Workshop on Database and Expert Systems Applications. Florence, Italy.
- [7] Potts, C. (2001). Metaphors of intent. Fifth IEEE International Symposium on Requirements Engineering, Toronto, Canada.
- [8] Aoyama, M. (2005). Persona-and-scenario based requirements engineering for software embedded in digital consumer products. In 13th IEEE International Conference on Requirements Engineering, Paris, France.
- [9] Cooper, A. (2004). *The Inmates are Running the Asylum*. Sams.
- [10] Cohene, T. & Easterbrook, S. (2005). Contextual risk analysis for interview design. In 13th IEEE International Conference on Requirements Engineering, Paris, France.
- [11] Sutcliffe, A., Fickas, S. & Sohlberg, M. (2006). PC-RE a method for personal and context requirements engineering with some experience. *Requirements Engineering Journal*, 11(3), 1–17.
- [12] Maiden, N. & Robertson, S. (2005). Integrating creativity into requirements processes: Experiences with an air traffic management system. In 13th IEEE International Conference on Requirements Engineering, Paris, France.
- [13] France, R. & Rumpe, B. (2007). Model-driven development of complex systems: A research roadmap. In Future of Software Engineering Conference. Minneapolis, USA.
- [14] Magee, J. et al. (2000). Graphical animation of behavior models. In International Conference on Software Engineering, Limerick, Ireland.
- [15] Van, H. et al. (2004). Goal-oriented requirements animation. In 12th IEEE International Requirements Engineering Conference. Kyoto, Japan.
- [16] Thompson, J., Heimdahl, M. & Miller, S. (1999). Specification-based prototyping for embedded systems. In International symposium on Foundations of software engineering. Toulouse, France.

- [17] Breaux, T. & Antón, A. (2005). Analyzing goal semantics for rights, permissions, and obligations. In 13th IEEE International Conference on Requirements Engineering, Paris, France.
- [18] Bresciani, P. et al. (2004). TROPOS: an agent-oriented software development methodology. *Autonomous Agents and Multi-Agent Systems*, 8(3), 203–236.
- [19] Serna, M. (2016). Development and management requirements: Results of a literature review. In 8th Euro American Conference on Telematics and Information Systems. Cartagena, Colombia.
- [20] Damm, W. & Harel, D. (2001). LSCs: Breathing life into message sequence charts. *Formal Methods in System Design*, 19(1), 45–80.
- [21] Uchitel, S., Kramer, J. & Magee, J. (2003). Synthesis of behavioral models from scenarios. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 29(2), 99–115.
- [22] Alfonso, A. et al. (2004). Visual timed event scenarios. In 26th International Conference on Software Engineering. Edinburgh, UK.
- [23] Uchitel, S., Kramer, J. & Magee, J. (2004). Incremental elaboration of scenario-based specifications and behavior models using implied scenarios. *ACM Transactions on Software Engineering & Methodology*, 13(1), 37–85.
- [24] Damas, C., Lambeau, B. & van Lamsweerde, A. (2006). Scenarios, goals, and state machines: A win-win partnership for model synthesis. In 14th ACM SIGSOFT international symposium on Foundations of software engineering. Portland, USA.
- [25] Gunter, C. et al. (2000). A reference model for requirements and specifications. *IEEE Software*, 17(3), 37–43.
- [26] Hall, J. & Rapanotti, L. (2003). A reference model for requirements engineering. In 11th IEEE International Requirements Engineering Conference. Monterey Bay, Usa.
- [27] Nuseibeh, B., Kramer, J. & Finkelstein, A. (2003). Viewpoints: Meaningful relationships are difficult! In 25th International Conference on Software Engineering. Portland, USA.
- [28] Silva, A. (2002). Requirements, domain and specifications: A viewpoint-based approach to requirements engineering. In 24th International Conference on Software Engineering. Orlando, USA.
- [29] Jackson, M. (2003). *Problem Frames*. Addison-Wesley.
- [30] Konrad, S., Cheng, B. & Campbell, L. (2004). Object analysis patterns for embedded systems. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 30(12), 970–992.
- [31] van der Aalst, W. et al. (2003). Workflow patterns. *Distributed and Parallel Databases*, 14(1), 5–51.
- [32] Dwyer, M., Avrunin, G. & Corbett, J. (1999). Patterns in property specifications for finite-state verification. In 21st international conference on Software engineering. Los Angeles, USA.
- [33] Denger, C., Berry, D. & Kamsties, E. (2003). Higher quality requirements specifications through natural language patterns. In 2003 Symposium on Security and Privacy. Herzlia, Israel.
- [34] Cobleigh, R., Avrunin, G. & Clarke, L. (2006). User guidance for creating precise and accessible property specifications. In 14th ACM SIGSOFT international symposium on Foundations of software engineering. Portland, USA.
- [35] Konrad, S. & Cheng, B. (2005). Facilitating the construction of specification pattern-based properties. In 13th IEEE International Conference on Requirements Engineering, Paris, France.
- [36] Overmyer, S., Lavoie, B. & Rambow, O. (2001). Conceptual modeling through linguistic analysis using LIDA. In 23rd International Conference on Software Engineering. Toronto, Canada.
- [37] Alur, R., Etessami, K. & Yannakakis, M. (2000). Inference of message sequence charts. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 29(7), 623–633.
- [38] Letier, E. & van Lamsweerde, A. (2002). Deriving operational software specifications from system goals. In 10th ACM SIGSOFT symposium on Foundations of software engineering. Charleston, USA.
- [39] Whittle, J. & Schumann, J. (2000). Generating statechart designs from scenarios. In 2000 International Conference on Software Engineering. Limerick, Ireland.
- [40] Hay, J. & Atlee, J. (2000). Composing features and resolving interactions. In 8th ACM SIGSOFT international symposium on Foundations of software engineering. San Diego, USA.
- [41] Sabetzadeh, M. & Easterbrook, S. (2006). View merging in the presence of incompleteness and inconsistency. *Requirements Engineering Journal*, 11(3), 174–193.
- [42] Uchitel, S. & Chechik, M. (2004). Merging partial behavioural models. *ACM SIGSOFT Software Engineering Notes*, 29(6), 43–52.
- [43] Serna, M., Bachiller, O. & Serna, A. (2017). Gestión del conocimiento transdisciplinar en la elicitación de requisitos. En Serna, M. (Ed.), *Desarrollo e Innovación en Ingeniería* (pp. 91-105). Editorial Instituto Antioqueño de Investigación.
- [44] Gilb, T. (2005). *Competitive Engineering: A Handbook for System Engineering, Requirements Engineering, and Software Engineering using Planguage*. Butterworth-Heinemann.
- [45] Arimoto, Y., Nakamura, M. & Futatsugi, K. (2006). Toward a domain description with CafeOBJ. In 23rd JSSST Convention. Ansuwan, China.
- [46] Parnas, D. & Madey, J. (1995). Functional documents for computer systems. *Science of Computer Programming*, 25(1), 41–61.
- [47] Jackson, D. (2006). *Software Abstractions: Logic, Language, and Analysis*. MIT Press.
- [48] Berry, D. & Kamsties, E. (2004). Ambiguity in Requirements Specification. In do Prado Leite J., Doorn J. (Eds.), *Perspectives on Software Requirements* (pp. 7-44). Springer.
- [49] Sawyer, P., Rayson, P. & Cosh, K. (2005). Shallow knowledge as an aid to deep understanding in early phase requirements engineering. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 31(11), 969–981.
- [50] Kaiya, H. & Saeki, M. (2006). Using domain ontology as domain knowledge for requirements elicitation. In 14th IEEE International Requirements Engineering Conference. Minneapolis, USA.
- [51] Wasson, K. (2006). A case study in systematic improvement of language for requirements. In 14th IEEE International Requirements Engineering Conference. Minneapolis, USA.
- [52] Campbell, L. et al. (2002). Automatically detecting and visualizing errors in UML diagrams. *Requirements Engineering Journal*, 37(10), 74–86.
- [53] Nentwich, C. et al. (2003). Flexible consistency checking. *ACM Transactions on Software Engineering & Methodology*, 12(1), 28–63.
- [54] Hausmann, J., Heckel, R. & Taentzer, G. (2002). Detection of conflicting functional requirements in a

- use case-driven approach. In 24th International Conference on Software Engineering. Orlando, USA.
- [55] Robinson, W., Pawlowski, S. & Volkov, V. (2003). Requirements interaction management. *ACM Computing Surveys*, 35(2), 132-190.
- [56] Lutz, R. et al. (2006). Using obstacle analysis to identify contingency requirements on an unpiloted aerial vehicle. *Requirements Engineering Journal*, 12(1), 41-54.
- [57] van Lamsweerde, A. & Letier, E. (2000). Handling obstacles in goal-oriented requirements engineering. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 26(10), 978-1005.
- [58] Baker, P. et al. (2005). Detecting and resolving semantic pathologies in UML sequence diagrams. In 13th ACM SIGSOFT international symposium on Foundations of software engineering. Lisbon, Portugal.
- [59] Feather, M. (2004). Towards a unified approach to the representation of, and reasoning with, probabilistic risk information about software and its system interface. In 15th International Symposium on Software Reliability Engineering. Saint-Malo, France.
- [60] Krishnamurthi, S. et al. (2005). Verification and change-impact analysis of access-control policies. In 27th international conference on Software engineering. St. Louis, USA.
- [61] Sutcliffe, A., Chang, W. & Neville, R. (2003). Evolutionary requirements analysis. In 11th IEEE International Requirements Engineering Conference. Monterey Bay, USA.
- [62] Moreira, A., Rashid, A. & Araujo, J. (2005). Multi-dimensional separation of concerns in requirements engineering. In 13th IEEE International Conference on Requirements Engineering. Paris, France.
- [63] Liaskos, S. et al. (2006). On goal-based variability acquisition and analysis. In 14th IEEE International Requirements Engineering Conf. Minneapolis, USA.
- [64] Lauesen, S. (2004). COTS tenders and integration requirements. *Requirements Engineering*, 11(2), 111-122.
- [65] Jeffords, R. & Heitmeyer, C. (1998). Automatic generation of state invariants from requirements specifications. In 6th International Symposium on the Foundations of Software Engineering. Orlando, USA.
- [66] Suaza, J. & Serna, E. (2017). La importancia de documentar la elicitación de requisitos. In 7mo. Congreso Internacional en Ciencias Computacionales. Baja California, México.
- [67] Sreemani, T. & Atlee, J. (1996). Feasibility of model checking software requirements. In 11th Annual Conf. on Computer Assurance. Gaithersburg, USA.
- [68] Easterbrook, S. & Chechik, M. (2001). A framework for multivalued reasoning over inconsistent viewpoints. In 23rd International Conference on Software Engineering. Toronto, Canada.
- [69] Bultan, T. (2000). Action language: A specification language for model checking reactive systems. In 2000 International Conference on Software Engineering. Limerick, Ireland.
- [70] Dillon, L. & Stirewalt, R. (2003). Inference graphs: A computational structure supporting generation of customizable and correct analysis components. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 29(2), 133-150.
- [71] Cleland, J. et al. (2004). A heterogeneous solution for improving the return on investment of requirements traceability. In 12th IEEE International Requirements Engineering Conference. Kyoto, Japan.
- [72] Sabetzadeh, M. & Easterbrook, S. (2005). Traceability in viewpoint merging: A model management perspective. In 3rd international workshop on Traceability in emerging forms of software engineering. Long Beach, USA.
- [73] Settimi, R. et al. (2005). Goal-centric traceability for managing non-functional requirements. In 27th International Conference on Software Engineering. Saint Louis, USA.
- [74] Hayes, J., Dekhtyar, A. & Sundaram, S. (2006). Advancing candidate link generation for requirements tracing: The study of methods. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 32(1), 4-19.
- [75] Bush, D. & Finkelstein, A. (2003). Requirements stability assessment using scenarios. In 11th IEEE International Requirements Engineering Conference. Monterey Bay, USA.
- [76] Alspaugh, T. & Antón, A. (2001). Scenario networks for software specification and scenario management. Technical Report TR-2001-12, North Carolina State University.
- [77] Damian, D. & Moitra, D. (2006). Global software development. *IEEE Software*, 23(5), 47-60.
- [78] Weber, M. & Weisbrod, J. (2003). Requirements engineering in automotive development experiences and challenges. *IEEE Software*, 20(1), 16-24.
- [79] Damian, D. & Zowghi, D. (2002). The impact of stakeholders' geographical distribution on managing requirements in a multi-site organization. In IEEE Joint International Conference on Requirements Engineering. Esse, Germany.
- [80] Maiden, N. & Robertson, S. (2005). Developing use cases and scenarios in the requirements process. In 27th International Conference on Software Engineering. Saint Louis, USA.
- [81] Moody, L. et al. (2003). Evaluating the quality of information models: Empirical testing of a conceptual model quality framework. In *Lecture Notes in Computer Science*, 2503, 380-396.
- [82] Whittle, J., Saboo, J. & Kwan, R. (2003). From scenarios to code: An air traffic control case study. In 25th International Conference on Software Engineering. Portland, USA.
- [83] Damian, D. & Chisan, J. (2006). An empirical study of the complex relationships between requirements engineering processes and other processes that lead to payoffs in productivity, quality, and risk management. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 32(7), 433-453.
- [84] Damian, D. et al. (2003). An exploratory study of facilitation in distributed requirements engineering. *Requirements Engineering Journal*, 8(1), 23-41.
- [85] van Lamsweerde, A. (2004). Elaborating security requirements by construction of intentional anti-models. In 26th International Conference on Software Engineering. Edinburgh, UK.
- [86] Dong, J. et al. (2004). Verifying DAML+OIL and beyond in Z/EVES. In 26th International Conference on Software Engineering. Edinburgh, UK.
- [87] Berstel, J. et al. (2001). A scalable formal method for design and automatic checking of user interfaces. In 23rd International Conference on Software Engineering. Toronto, Canada.
- [88] Davis, D. et al. (2006). Effectiveness of requirements elicitation techniques: Empirical results derived from a systematic review. In 14th IEEE International Requirements Engineering Conference. Minneapolis, USA.

- [89] Easterbrook, S. et al. (2005). Do viewpoints lead to better conceptual models? An exploratory case study. In 13th IEEE International Conference on Requirements Engineering. Paris, France.
- [90] Ardis, M. et al. (1996). A framework for evaluating specification methods for reactive systems experience report. IEEE Transactions on Software Engineering, 22(6), 378-389.
- [91] Porter, A. & Votta, L. (1998). Comparing detection methods for software requirements inspections: A replication using professional subjects. Empirical Software Engineering, 3(4), 355-379.
- [92] Antón, A. & Potts, C. (2003). Functional paleontology: The evolution of user-visible system services. IEEE Transactions on Software Engineering, 29(2), 151-166.
- [93] Lutz, R. & Mikulski, I. (2003). Operational anomalies as a cause of safety-critical requirements evolution. Journal of Systems and Software, 65(2), 155-161.